

EXPLORAREA ȘI VALORIFICAREA BAZELOR DE DATE PENTRU INSTRUIREA ȘI ȘTIINȚA UNIVERSITARĂ 2014 - 2018

EXPLORING AND ENHANCING DATABASES FOR UNIVERSITY TRAINING
AND SCIENCE 2014 - 2018

Olga DASCAL¹

Abstract: *The USARB Scientific Library provides high quality electronic information services and products to all categories of users for a durable development. Subscribed databases are reliable scientific resources for supporting the educational process, for high quality scientific research and can meet the information needs of all users.*

Keywords: *USARB Scientific Library, scientific databases, international projects, modern services, research science, university training.*

Biblioteca Științifică a USARB furnizează servicii și produse informaționale electronice de înaltă calitate tuturor categoriilor de utilizatori pentru o dezvoltare sustenabilă. Resursele electronice, abonate de USARB, sunt resurse științifice credibile pentru susținerea procesului de învățământ, pentru efectuarea cercetărilor științifice de înaltă calitate și pot satisface necesitățile informaționale a tuturor utilizatorilor.

BȘ USARB activează cu scopul reprezentării intereselor de informare și documentare ale membrilor săi, promovând cunoașterea și susținând implementarea politicilor educaționale și de cercetare prin achiziția de resurse electronice de informare științifică destinate învățământului și cercetării, pentru a răspunde nevoilor de informare și documentare ale utilizatorilor.

Figura 1. Resurse electronice achiziționate din buget 2014-2018

În perioada anilor 2014-2018 Biblioteca Științifică USARB a asigurat accesul la colecții bogate din diverse baze de date, furnizând servicii și produse informaționale de înaltă calitate tuturor categoriilor de utilizatori pentru o dezvoltare sustenabilă.

¹dascal.olga@gmail.com

Anul	Cantitatea bd disponibile	Cantitatea E-cărți	Cantitatea E-reviste
2014	27	93 260	35 789
2015	39	102 577	47 100
2016	37	114 679	53 712
2017	103	102 577	58 214
2018	107	1 812 807	75 934

La moment se oferă acces la documente electronice din 107 baze de date internaționale și naționale ce conțin peste 80 000 e-reviste și peste 1 mln. de e-cărți.

Figura 2. Documente electronice din 107 baze de date naționale și internaționale

Biblioteca Științifică face parte din cel mai mare Consorțiu din lume eIFL Direct - un proiect comun al Institutului pentru o Societate Deschisă, Budapesta și EBSCO Publishing. Pentru susținerea educației și activității de cercetare, ca membru al Consorțiului Resurse Electronice pentru Moldova, Biblioteca oferă utilizatorilor acces la pachetul de baze de date EIFL Direct. Aceste colecții digitale au un conținut academic multidisciplinar sau specializat pe un anumit subiect și cuprind articole din publicații periodice, cărți, publicații de referințe, rapoarte, cercetări, studii de caz, imagini și hărți.

La moment se oferă utilizatorilor acces la 11 baze de date științifice cu acoperire multidisciplinară, oferite pe platforma **EBSCOhost Web** <http://search.ebscohost.com>:

Academic Search Premier, Business Source Premier, ERIC, MasterFILE Premier, Regional Business News, Library, Information Science & Technology Abstracts, Research Starters – Sociology, Research Starters – Business, Research Starters – Education, GreenFILE, Newspaper Source.

Aceste surse oferă informații din domeniile: științe socioumane, economice și ale mediului, cercetări în domeniul științelor exacte, etc. în limbile engleză, franceză, germană, spaniolă și altele. Pentru utilizatorii care nu posedă limbile străine este binevenit translatorul automat, el fiind un instrument important al bazelor de date. Documentele accesate prin căutarea simplă sau avansată pot fi exportate în *Export Manager EndNote*. Referințele adăugate din EBSCO se salvează în biblioteca personală *EndNote*.

În ultimii 5 ani articolele disponibile în EBSCOhost Web au fost apreciate la justa lor valoare. Numărul de accesări în ultimii ani sunt prezentate în diagrama respectivă.

Figura 3. Accesări baza de date EBSCO în anii 2014-2018

Putem efectua o evaluare mult mai relevantă și utilă, analizând statistica accesărilor bazelor de date EBSCO, oferită de REM, pentru a desprinde și profilul căutărilor efectuate, factor decisiv în investigarea e-serviciilor unei biblioteci.

CONSORTIUL REM 2014					
RAPORTUL ORGANIZAȚIEI REM – RESURSE ELECTRONICE PENTRU MOLDOVA					
2014					
Nr. crt.	Denumirea instituției	EBSCO*		Pachet bazele de date din EIFL**	Springer
		12 baze de date	Statistica EBSCO		
1.	Biblioteca Centrală a USM	+	1115	7	+
2.	Biblioteca Științifică a Universității de Stat „A. Russo”	+	2855	9	+
3.	Biblioteca Științifică a ASEM	+	1841	9	+
4.	DIB ULIM	-	-	7	-
5.	Biblioteca Științifică a UTM	+	392	8	+
6.	BŞ a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”	+	379	7	+

Figura 4. Statistica accesărilor bazelor de date EBSCO, oferită de REM (2014)

Institution	Year	Count	Average Length	Searches	Total Full Text	PDF Full Text	HTML Full Text	Image/Video	Abstract	Smart Link To	Custom Link
ALECU RUSSO BALTI STATE UNIVERSITY	2016	2411	40	41 579	5 365	4 246	1 056	63	1564	211	0

Institution	Year	Count	Average Length	Searches	Total Full Text	PDF Full Text	HTML Full Text	Image/Video	Abstract	Smart Link To	Custom Link
ALECU RUSSO BALTI STATE UNIVERSITY	2015	2821	48	30778	6035	4589	1303	143	1576	295	0

Site	Year	Month	Sessions			Requests						
			Count	Average Length	Searches	Total Full Text	PDF	HTML	Image/Video	Abstract	Smart Link To	Custom Link
Grand Total			2196		18416	4158	2914	1166	78	1486	271	0

Figura 5. Session Usage Report Site: ALECU RUSSO BALTI STATE UNIVERSITY
Detail Level: Site Period: January 2017 - December 2017

Evaluarea utilizării bazelor de date EBSCO confirmă popularitatea acestor resurse în mediul academic bălțean, în special în mediul academic universitar.

Studentii și masteranzii, pentru ași elabora lucrările de licență și masterat, apelează frecvent la aceste surse științifice, care pot fi consultate în toate sălile de lectură, Mediatecă și Centre.

Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți pune la dispoziția cititorilor și alte prestigioase și reprezentative surse de informare științifică: pachetul de 11 baze de date **EIFL.net** <http://eifl.net/>

Statistica accesărilor resurselor electronice gratuite oferite de EIFL.net în anii 2014-2018: 621 accesări, 589 descărcări, 2 682 pagini.

Tabel 1. Statistica accesărilor resurselor electronice gratuite oferite de EIFL.net în anii 2014-2018

155	T O T A L	Cadre didactice	
378		Studenti/Masteranzi	
91		Acc	IOP Science
31		Desc	
136		Pag	

104	Acc	IMF Library
47	Desc	
187	Pag	
88	Acc	Royal Society Journals and Archive
35	Desc	
146	Pag	
101	Acc	BioONE
48	Desc	
176	Pag	
92	Acc	EDWARD
37	Desc	
157	Pag	
87	Acc	DUKE
33	Desc	
150	Pag	
255	Acc	Open Editioni
35	Desc	
111	Pag	
533	CD/UTILIZ	TOTAL
818	Acc	
266	Desc	
1363	Pag	

Din pagina web a Bibliotecii Științifice <http://libruniv.usarb.md> utilizatorii au acces la platforma **Research4Life** - 5 baze de date: *HINARI*, *AGORA*, *OARE*, *ARDI* și *GOALI* ce propun conținuturi academice și profesionale în acces deschis în domeniul sănătății, agriculturii, mediului, științelor conexe și științelor sociale. Grație, instrumentelor bibliometrice oferite de această platformă poate fi efectuată evaluarea activității științifice a cercetătorilor USARB în circuitul științific mondial.

Cercetătorii USARB în baze de date oferite pe platforma Research4Life

The image shows a composite screenshot of the Research4Life platform. At the top, there are logos for 'Food and Agriculture Organization of the United Nations', 'AGORA', and 'CABI CAB Direct'. The main interface is divided into several sections:

- Top Navigation:** Includes 'Home', 'About FAO', 'Library', 'Countries', 'Theses', 'Books', and 'Publications'. A search bar is present with the text 'Logged in from: Republic of Moldova (University / Faculty)'. Below the search bar, there are options for 'Find by: Subject', 'Language', and 'Pub. Year'. A 'Search' button is visible.
- Search Results:** The search term 'Biomass B' is entered. The results list includes:
 - 1. **Rebuilding soil carbon in degraded cropper soils of Eastern Europe: the importance of weathering and improved cropland management.** Long term cultivation of maize soils in a non-sustainable way caused severe soil degradation and reduced agricultural productivity in Eastern Europe, one of the world's most important areas for cereal production. In order to combat soil erosion and maintain yields, a widespread system of...
 - 2. **Rebuilding soil carbon in degraded cropper soils of Eastern Europe: the importance of weathering and improved cropland management.** Long term cultivation of maize soils in a non-sustainable way caused severe soil degradation and reduced agricultural productivity in Eastern Europe, one of the world's most important areas for cereal production. In order to combat soil erosion and maintain yields, a widespread system of...
- Left Sidebar:** Contains 'Browse databases' with links to 'All Databases', 'CABI Abstracts', 'Open Access Journals Search', 'Environmental Index', and 'FOSTA - Food Science and Technology Abstracts (1999 - present)'. There is also a 'Refine Results' section with 'Current Search' and 'Boolean Phrase' options.
- Right Sidebar:** Shows 'Dimensions' with a search bar and 'RESEARCH4LIFE' logo. It also includes a 'Faceted Search' section with 'Facets of database' and 'Database' options.

În perioada anilor 2017–2019 prin intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova”, Bibliotecii Științifice s-a oferit acces gratuit la 8 produse ale bazei de date Web of Science (octombrie 2017- aprilie 2018), Cambridge Journals Online, Taylor & Francis Online Journal Library, SAGE Research Methods Cases.

La moment prin intermediul acestui proiect Biblioteca Științifică oferă acces gratuit la 3 baze de date: SAGE Research Methods, Cambridge Journals, Online Taylor & Francis Online Journal Library, care sunt colecții multidisciplinare de conținuturi științifice și acoperă o gamă largă de discipline din domeniul științelor exacte, umanistice și sociale.

Oportunitățile oferite de Proiectele internaționale în domeniul biblioteconomiei și științelor informării trebuie exploatate în cea mai mare măsură pentru asigurarea procesului de învățământ și cercetare utilizând resurse informaționale, serviciile avansate și produsele moderne.

Biblioteca Științifică, este suportul informațional de bază al procesului de instruire și cercetare și oferă acces la [SpringerLink](#) - o resursă sigură de informații pentru utilizatorii USARB cu un număr mare de conținuturi online accesibile prin cuvinte-cheie. Cu ajutorul acestei baze de date utilizatorul găsește răspunsuri la toate solicitările sale informaționale dintr-un spectru larg de subiecte până la ultimele descoperiri tehnico-științifice.

Acoperirea necesităților informaționale ale comunității universitare este direcționată spre creșterea calității și eficienței, diversificarea serviciilor, utilizarea celor mai prestigioase e-resurse din circuitul mondial al informației. Rezultatele cercetărilor științifice, expuse în baze de date disponibile, sprijină circulația deschisă a informațiilor și a ideilor inovaționale.

Efectele utilizării bazelor de date prin site-ul Bibliotecii reflectă dinamica dimensiunii serviciilor digitale. Utilizatorii consideră că informația oferită este absolut necesară și binevenită. O bună parte din ea este utilizată în cercetarea propriu zisă, alta - în coordonarea activității științifice a studenților sau în activitatea didactică. Putem concluziona că utilizatorii universitari consideră informația expusă în baze de date științifice absolut necesară, utilă, binevenită și de mare importanță.

Referințe bibliografice:

1. *Biblioteca Științifică USARB. Web site* [online] [accesat 11.10.2019]. Disponibil: <http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/baze-de-date>
2. ERICH, Agnes. *Rolul bibliotecii universitare în eficientizarea utilizării resurselor electronice* [online] [accesat 10.10.2019]. Disponibil: <http://www.lisr.ro/17-erich.pdf>
3. *Project „Modernization of academic library services in Moldova”* [online] [accesat 15.10.2019]. Disponibil: <https://newinformationservices.wordpress.com/>
4. *REM: Resurse electronice pentru Moldova* [online] [accesat 15.10.2019]. Disponibil: <http://www.lib.ase.md/eifl/>
5. TOPALO, Valentina. EBSCO - un spațiu informațional performant. În: *Confluențe bibliologice*. 2009, nr. 3/4, pp. 22-26. ISSN 1857–023.
6. ȚURCAN, Nelly. *Accesul la resursele informaționale științifice în bibliotecile din Republica Moldova* [online] [citată 10.10.2019]. Disponibil: <http://bibliopolis.hasdeu.md/index.php?bpa=1892>